

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

ORGANIK MODDALARNING KIMYOVIY VA ELEKTRON TUZILISH NAZARIYASI MODULINI O'QITISHDA MUAMMOLI METODLARDAN FOYDALANISH

Qadirberganova Kumush Rasulbekovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti talabasi

Sultanov Miribek Jabbarbergenovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
stajyor o'qituvchisi

Dabilov Nurqasim Abatbay uli

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
stajyor o'qituvchisi

Annotatsiya: Organik kimyo fanining asosiy bo'limi bo'lgan "Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi" modulini zamonaviy ta'lim jarayonida o'qitishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish masalasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Muammoli ta'lim, organik kimyo, o'quvchi, faoliyat, darslar, fikrlash, texnologiya.

Abstract: This study focuses on the use of problem-based educational technologies in the modern educational process of teaching the "Theory of Chemical and Electronic Structure of Organic Substances" module, which is a fundamental section of organic chemistry.

Key words: Problem-based learning, organic chemistry, student, activity, lessons, thinking, technology.

Аннотация: Внимание уделяется изучению использования проблемных образовательных технологий в современном образовательном процессе преподавания модуля "Теория химического и электронного строения органических веществ," который является основным разделом органической химии.

Ключевые слова: Проблемное обучение, органическая химия, ученик, деятельность, уроки, мышление, технология.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-son¹ Qaroriga asosan, kimyo va biologiya fanlari bo'yicha ta'lim sifatini tubdan oshirish, umumta'lim maktablarida ushbu

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4945470>

fanlarni o'qitishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish, ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriyalar, darsliklar va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash, ushbu yo'nalishlarga malakali o'qituvchi-murabbiylarni jalb etish, kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanishda ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish sohalarini o'rtasida o'zaro yaqin muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish asosiy maqsad sifatida belgilangan [1].

Mamlakatimiz ta'lim tajribasida oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash amaliyoti keng qamrovda pedagogik jarayonda o'qitish metodikasining yanada takomillashib borayotganligi, ko'proq innovatsion mazmun kasb etayotganligi, bo'lg'usi mutaxassislarda kreativ tafakkurni rivojlantirish masalalari dolzarb vazifa sifatida belgilanganligi kimyo o'qitish metodikasida o'z aksini topmoqda. Bu esa, o'z navbatida, talabalarda kimyo faniga nisbatan ta'limiy qiziqishni shakllantirishni, ularni tizimli ravishda mustaqil izlanuvchanlik faoliyatiga yo'naltirishni taqozo qiladi. Bu kabi muhim vazifalarni amalga oshirish uchun har bir o'quv mashg'ulotini innovatsion texnologiyalardan foydalanib takomillastirish, ta'lim shakl va metodlarini tanlashga ijodiy yondashish talab qilinadi. O'quv mashg'ulotlarida ta'lim sifatini oshirishda samarali darslarni tashkil etish, shu bilan birga, o'quvchilarning individual ravishda ko'proq shug'ullanishi hamda dars jarayonini muammoli yondashuvlar orqali olib borishi muhim omil sifatida qaraladi. Bu maqsadlarni amalga oshirishda muammoli ta'lim texnologiyalarining roli juda muhimdir.

Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Muammoli ta'lim texnologiyasining asosi – inson tafakkuri muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanishi hamda uning muammolarni aniqlash, tadqiq etish va yechish qobiliyatiga ega ekanligidan kelib chiqadi. Muammoli ta'lim o'quvchilarning ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammoli ta'limning bosh maqsadi – o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga doir muammolarni to'liq tushunib yetishlari va ularni hal eta olishga o'rgatishdan iborat. Muammoli ta'limni amaliyotda qo'llashda asosiy masalalardan biri – o'rganilayotgan mavzu bilan bog'liq muammoli vaziyat yaratishdir [2].

Turli o'quv fanlari bo'yicha o'qituvchilar dars jarayonida muammoli vaziyatlar hosil qilish va ularni yechish usullarini oldindan ko'zda tutishlari kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muammoli ta'lim texnologiyasi juda qadim zamonlardan shakllanib kelmoqda. Jumladan, qadimgi Gretsiyada muammoli savol-javoblar, qadimgi Hindiston va Xitoyda muammoli bahs-munozaralardan keng foydalanilgan. Muammoli ta'limni amerikalik psixolog, faylasuf va pedagog Dj. Dyui 1894-yilda Chikagoda tashkil etgan tajriba maktabida qo'llagan. XX asrning 50-60-yillarida bu yo'nalishda tadqiqotlar olib borildi. 70-80-yillarga kelib, amaliyotga keng joriy etildi. Muammoli ta'limning asosiy g'oyasi bilimlarni talabalarga tayyor holda berish emas, balki ular tomonidan dars mavzusiga tegishli muammolar bo'yicha o'quv-tadqiqotlarni bajarish asosida o'zlashtirilishini ta'minlashdan iborat.

O'zbekistonda muammoli ta'limni qo'llash bo'yicha bir necha asrlar davomida maktab va madrasalarda suqrotona savol-javob usulidan keng foydalanilgan. Bu asosda talabalarda ziyaklik, hozirjavoblik sifatleri hamda go'zal nutq shakllantirilgan. Suqrotona savol-javob usuli hozirgacha eng samarali ta'lim usullaridan biri sifatida qo'llaniladi. Bunda talaba chuqur mantiqiy fikrlashga, ziyaklikka, aniq va to'g'ri so'zlashga, nutqning mantiqiyliigi va ravonligiga hamda tanqidiy, ijodiy fikrlashga o'rgatiladi. Masalan, suqrotona suhbatlar deganda o'qituvchining talabani mustaqil va faol fikrlash jarayoniga olib kirishi hamda fikrlashidagi noto'g'ri jihatlarni ziyaklik bilan aniqlagan holda ularni tuzatish yo'lga olib chiqishi nazarda tutiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

1. "Muammoli vaziyat"

1823-yil oktabr oyida nemis kimyogari Fridrix Vyoler Shvetsiya Fanlar akademiyasida Yevropaning mashhur kimyogari Yenis Yakov Berselius laboratoriyasiga ishga keladi. Bu yerda u sianatlar ustida ishlash orqali katta natijalarga erishadi. F. Vyoler kumush sianatga nashatir ta'sir ettirib, kumush xlorid cho'kmasini hosil qiladi. Cho'kmani to'liq filtrlab olib, qo'r eritmadan mochevina kristallarini ajratib oladi. Bu natijadan ajablangan Vyoler: "Ajabo, bunday bo'lishi mumkin emas! Nahotki, hayotiy kuch ishtirokisiz anorganik moddadan organik modda hosil bo'lsa? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas!" – deydi.

Mochevinani qo'rg'oshin (II) sianat va disianlarga nashatir spirti (ammiakning 25% li eritmasi) ta'sir ettirib ham hosil qilish mumkin. Biroq, ustozlari I. Berseliusning vitalistik ta'limotiga sodiq bo'lgan Vyoler bu natijalarni ochiq matbuotda e'lon qilishga jur'at eta olmaydi.

To'rt yildan so'ng F. Vyoler Berlinda ammoniy sianatning izomeriyalanish reaksiyasi natijasida mochevinani (NH₂-CO-NH₂) hosil qilishini aniqlaydi va bu kashfiyoti haqida o'z ustozlari Y. Berseliusga xabar beradi. Mashhur olim tajribaga asoslangan aniq natijalarni tan olishga majbur bo'ladi. Shunday qilib, F. Vyoler birinchi bo'lib, anorganik moddalardan organik moddalarning tipik namunasi bo'lgan mochevinani sintez qiladi. Uning bu ishlari organik kimyo fanida burilish yasaydi va vitalistik ta'limotga qattiq zarba beradi.

Muammoli vaziyat yaratamiz:

1. Vyoler yaratgan mochevinani anorganik moddalar qatoriga kiritamizmi yoki organik moddalar qatoriga?
2. Vyoler qo'rg'oshin (II) sianat va disianlarga nashatir spirti (ammiakning 35% li eritmasi) ta'sir ettirib ham hosil qilishi mumkin bo'ladimi?
3. Anorganik moddalar bilan organik moddalar o'rtasidagi 5 ta farqni aniqlang.

2. "Muammoli vaziyat"

1861-yilda A. M. Butlerov Shpeyer shahrida bo'lib o'tgan shifokorlar va tabiatshunoslar qurultoyida "Jismlarning kimyoviy tuzilishi to'g'risida" ma'ruza qiladi. Unda u o'zi ishlab chiqqan organik birikmalarning kimyoviy tuzilishi nazariyasi asoslarini bayon qiladi.

Kimyoviy tuzilish bo'yicha olim molekullardagi atomlarning bog'lanish tartibini tushuntirib beradi. A. M. Butlerov kimyoviy bilimlarning ensiklopedik tabiati, faktlarni tahlil qilish va umumlashirish, bashorat qilish qobiliyati bilan ajralib turardi. U butan izomerining mavjudligini bashorat qilgan, keyin esa uni, shuningdek, butilen izomeri izobutileni ham olgan.

Muammoli vaziyat yaratamiz:

1. A. M. Butlerov butanning izomerlarini qanday tasvirlagan?
2. A. M. Butlerov organik birikmalarning kimyoviy tuzilishi nazariyasida molekullardagi atomlarning bog'lanish tartibini qanday tushuntirgan?

3. "Muammoli vaziyat"

Neft va neft-kimyano sanoati tabiiy xom ashyoni ko'r-ko'rona ishlatishga yo'l ochib berdi. Vaholanki, neft, tabiiy va yo'ldosh gazlar organik kimyano sanoati uchun qimmatbaho xom ashyo hisoblanadi. Metanning pirolizi, asetilen kimyosi va koks-kimyoviy sanoat mahsulotlari energiyaga boy birikmalar bo'lishiga qaramay, yoqib yuborilmoqda. 1886-yilda ulug' rus kimyogari D. I. Mendeleev toshko'mir va neftni yer ostida gazsimon komponentlarga aylantirib foydalanish taklifini ilgari surgan edi. Biroq hozirgacha shu sanoat kompleksi energiyaga boy ushbu birikmalarni behuda yoqib yuborishda davom etmoqda. Buni o'z vaqtida D. I. Mendeleev kinoya bilan "pul yoqib isinish" deb atagan edi. Tugab borayotgan tabiiy resurslardan maksimal darajada maqsadga muvofiq foydalanish bugungi kunda eng dolzarb ilmiy-texnik va amaliy-texnologik muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eng avvalo, "Muammoli vaziyat" metodi uchun tanlangan muammoning murakkablik darajasi ta'lim oluvchilarning bilim darajalariga mos kelishi lozim. "Muammoli vaziyat"lar tanlanganda bolaning yosh jihati va bilim darajasi inobatga olinishi muhimdir. Ular qo'yilgan muammoning yechimini topishga qodir bo'lishlari kerak, aks holda yechimni topa olmagach, ta'lim oluvchilarning qiziqishlari so'nishiga, o'ziga bo'lgan ishonchlarining yo'qolishiga olib keladi. "Muammoli vaziyat" metodining tuzilmasi quyidagilardan iborat: guruhlariga bo'lish, muammoli vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlash, muammoli vaziyatning oqibatlari to'g'risida fikr yuritish, muammoli vaziyatning yechimini ishlab chiqish, to'g'ri yechimlarni tanlash.

"Muammoli vaziyat" metodining bosqichlari quyidagilardan iborat: pedagog mavzuga oid muammoli vaziyatni tanlaydi, maqsad va vazifalarni aniqlaydi, pedagog o'quvchilarga muammoni bayon qiladi, o'quvchilarni topshiriqning maqsad, vazifalari va shartlari bilan tanishtiradi, o'quvchilarni kichik guruhlariga ajratadi, kichik guruhlar berilgan muammoli vaziyatni o'rganadilar, muammoning kelib chiqish sabablarini aniqlaydilar, muammoning oqibatlari to'g'risida fikr-mulohazalar yuritadilar, muammoni yechishning turli imkoniyatlarini muhokama qiladilar, ularni tahlil qilib, muammoli vaziyatni yechish yo'llarini ishlab chiqadilar, kichik guruhlar muammoli vaziyatning yechimi bo'yicha o'z takliflarini bildiradilar, barcha xulosalardan so'ng umumiy yechimlar jamlanadi, o'qituvchi rahbarligida muammoli vaziyatni yechish yo'llarining eng maqbul variantlari tanlab olinadi [3].

Muammoli vaziyat metodining mohiyati shundaki, u bola uchun tanish bo'lgan ma'lumotlar va yangi faktlar, hodisalar o'rtasidagi ziddiyatdan iborat. Bu ziddiyat bilimlarni ijodiy o'zlashtirish uchun harakatlantiruvchi kuchdir. "Muammoli vaziyat" metodi muammoli ta'lim faoliyatini tashkil etish va o'tkazishning muhim jihati shundaki, bunda pedagog ushbu ta'limning ham ta'limiy, ham tarbiyaviy funksiyasini yaxshi anglab olgan bo'lishi talab qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Muammolarni yechish jarayonida o'quvchilar kimyoviy reaksiyalar, molekulyar tuzilish, elektron tuzilish, molekularning geometrik shakllari va ularning ta'siri haqida nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Bu metod organik kimyo bo'yicha ta'limni yanada samarali qilishga yordam beradi, chunki o'quvchilar faqat nazariyalarni eslab qolish bilan cheklanmay, balki ulardan qanday foydalanishni ham o'rganadilar. Muammoli metod, shuningdek, o'quvchilarni o'zaro hamkorlikka, guruhlarda ishlashga, tanqidiy fikrlashga va muammolarni tahlil qilishga o'rgatadi. Bu esa bilimlarni yaxshilashga va ilmiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasini o'rgatishda muammoli metoddan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirib, ularga ilg'or fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-sonli Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4945470>
2. Omonov H.T., Xo'jayev N.X., Madyarova S.A. va Eshchonov E. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2009.
3. Baxadirovich A.M. (2022). Talabalarning turli qiyinchilik darajadagi ijodiy masalalar yechishdagi o'qituvchining yordam mazmuni. Educational Research in Universal Sciences, 1(6), 98–105.
4. Asqarov I.R., Isayev Y.T., Mahsumov A.G'., Qirg'izov Sh.M. Organik kimyo. – Toshkent: G'ulom nashriyoti, 2012. – 607 b. (31–37-betlar).
5. Ajjeva M.B. Ximiya o'qitish metodikasi. – Toshkent: Tafakkur avlodi nashriyoti, 2022. – 247 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.